

**TEXNIK FANLARDAN DARS BERISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALAR VA ELEKTRON DARSLIKLARDAN
FOYDALANISH**

*Fayzullaev Erkin Zikrullaevich
Toshkent davlat transport universiteti*

10.5281/zenodo.18091920

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnik fanlarni o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va elektron darsliklardan foydalanishning nazariy-amaliy asoslari yoritilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv usullar, loyiha asosida ta’lim, masofaviy va gibrid ta’lim shakllarining texnik fanlar ta’limidagi o‘rni tahlil qilingan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali talabalarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: texnik fanlar, pedagogik texnologiya, elektron darslik, innovatsion ta’lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv usullar, loyiha asosida ta’lim, masofaviy ta’lim.

Bugungi kunda texnik fanlarni o‘qitish jarayoni jadal rivojlanayotgan fan-texnika yutuqlari, raqamli texnologiyalar va ishlab chiqarish sohasidagi yangiliklar bilan uzviy bog‘liq. Shu sababli ta’lim tizimida an’anaviy o‘qitish usullari bilan cheklanib qolish samarali natija bermaydi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar texnik fanlarni o‘qitishda talabalarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnik fanlar (avtomobil tuzilishi, mashina detallari, elektrotexnika, mexanika, avtomatlashtirish va boshqalar) ko‘p hollarda murakkab nazariy tushunchalar, formulalar va hisob-kitoblarga asoslanadi. Shuning uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va elektron darsliklarni qo‘llash orqali nazariyani amaliyot bilan bog‘lash, fanni hayotiy misollar asosida o‘rgatish imkoniyati yaratiladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar tushunchasi:

Pedagogik texnologiya — bu o‘qitish va o‘rganish jarayonini oldindan loyihalashtirish, tashkil etish va natijani kafolatlashga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), interaktiv usullar, innovatsion ta’lim modellari va raqamli ta’lim vositalarini o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga qo‘llash quyidagilarga erishish imkonini beradi:

- ta’lim jarayonida talabaning faol ishtirokini ta’minlash;
- mustaqil ta’lim va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yo‘naltirish;

- nazariya va amaliyot uyg‘unligini ta’minlash;
- ta’lim natijalarini aniq mezonlar asosida baholash.

Texnik fanlarni o‘qitishda qo‘llaniladigan asosiy pedagogik texnologiyalar:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT).

AKT texnik fanlarni o‘qitishda eng keng qo‘llaniladigan zamonaviy texnologiya hisoblanadi. Kompyuter, multimedia taqdimotlari, virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va onlayn platformalar yordamida murakkab texnik jarayonlarni vizual tarzda tushuntirish mumkin.

Masalan, avtomobillarning agregat, mexanizm va tizimlarini ishlash prinsipini animatsiya yoki 3D model orqali ko‘rsatish talabalarning mavzuni tez va oson o‘zlashtirishiga yordam beradi. Shuningdek, virtual laboratoriyalar orqali qimmatbaho uskunalarsiz tajribalar o‘tkazish imkoniyati yaratiladi. Lekin buning uchun zamonaviy avtomobillarning agregat, mexanizm va tizimlarini vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsipini ko‘rsatib beruvchi animatsiyaga asoslangan elektron darsliklarni yaratish talab etiladi.

Toshkent davlat transport universitetining “Transport vositalari muxandisligi” kafedrasining professor-o‘qituvchilari tomonidan “Avtomobillar. Konstruksiya asoslari” darslik va uning elektron versiyasi (yangi pedagogik va informatsion texnologiyalarga asoslangan multimediyali 4 darajali, ovozashtirilgan, o‘z bilimini sinash uchun test bilan ta’minlangan elektron darslik) yaratilib, unga O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi mualliflik guvohnomasi olingan.

Shuningdek shu kafedra professor-o‘qituvchilari soha mutaxassislari bilan hamkorlikda o‘quv jarayoni uchun turli elektron darsliklar, o‘quv ko‘rgazmalari, plakatlar, kompyuterda o‘qitish bo‘yicha dasturli multimediyali o‘quv qo‘llanmalari, avtomobil va uning tarkibiy qismlarini ishlab chiqaruvchi zavodlar va korxonalar uchun me’yoriy xujjatlar yaratishdi, jumladan “Avtomobillarning tuzilishi” fanidan “Neksiya”, “Damas”, (rasm-1) “Tiko”, (rasm-2, A) avtomobillari tuzilishini va “Yo‘l harakati qoidalari” ni (rasm-2, B) o‘qitish bo‘yicha to‘rtinchi darajali, rangli, animatsiyalashtirilgan, ovozashtirilgan, sinov-test nazoratlari bilan ta’minlangan elektron darsliklar yaratilgan va o‘quv jarayoniga joriy qilingan.

Rasm-1. NEXIA va DAMAS avtomobillarining tuzilishini o‘qitish bo‘yicha 4-darajali elektron darsliklar.

Rasm-2. “TICO” avtomobillarining tuzilishini va “Yo‘l harakat qoidalari” ni o‘qitish bo‘yicha 4-darajali elektron darsliklar.

Elektron darsliklarni texnik fanlarni o‘qitish jarayoniga tadbiiq qilinishi natijasida talabalarga zamonaviy avtomobillarining agregat, mexanizm va tizimlarini vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsipini turli rakurslarda har tomonlama ko‘rsatish orqali yaxshi natijalarga erishildi. Bunda talabalarda ko‘rish xotirasi va eshitish hotirasi birgalikda ishlashi natijasida ma’lumotlarni qabul qilish osonlashdi. “Yo‘l harakat qoidalari”ni o‘qitish bo‘yicha elektron darslik o‘yin tarzida tayyorlangan bo‘lib, unda yo‘l harakat qoidalari va yo‘l belgilarini turli vaziyatlarda to‘g‘ri javobni topish orqali talaba yo‘l harakat qoidalarini o‘zlashtiradi.

Texnik fanlarni o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida elektron darsliklardan foydalanish bilan birga turli interaktiv ta’lim usullaridan foydalanish ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Interaktiv usullar talabalarni dars jarayoniga faol jalb etishga qaratilgan bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- «Aqliy hujum»;
- «Klaster»;
- «Keys-stadi»;
- Loyiha asosida ta’lim (Project-based learning)
- «Muammoli ta’lim»;
- «Guruhlarda ishlash».

Texnik fanlarda *keys-stadi* usuli ayniqsa samaralidir. Masalan, ishlab chiqarishda yuz bergan texnik nosozlikni tahlil qilish orqali talabalar muammoni hal etish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar.

Loyiha asosida ta’lim (Project-based learning) talabalarni mustaqil izlanishga, ijodiy fikrlashga va jamoada ishlashga o‘rgatadi. Texnik fanlarda talabalarga ma’lum bir qurilma, mexanizm yoki tizimni loyihalash vazifasi beriladi. Bu jarayonda ular nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Masalan, «Energiya tejamkor avtomobil modeli» yoki «Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyasi» mavzusidagi loyihalar talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi.

Masofaviy va gibrid ta’lim texnologiyalari: So‘nggi yillarda masofaviy ta’lim texnologiyalari keng rivojlandi. Onlayn platformalar orqali texnik fanlardan videodarslar, testlar va virtual mashg‘ulotlar tashkil etiladi.

Gibrid ta’lim esa an’anaviy va masofaviy ta’limni uyg‘unlashtirgan holda olib boriladi. Bu usul texnik fanlarda nazariy bilimlarni onlayn, amaliy mashg‘ulotlarni esa auditoriya yoki laboratoriya sharoitida o‘tkazish imkonini beradi.

Texnik fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar quyidagi afzalliklarga ega:

- ta’lim sifatining oshishi;
- talabalarning fanga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish;
- mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish;
- vaqt va resurslarni tejash.

Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni joriy etishda o‘qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy mahorat, AKT bo‘yicha bilim va doimiy o‘z-o‘zini rivojlantirish talab etiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, texnik fanlarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan va elektron darsliklardan foydalanish ta’lim jarayonini samarali, mazmunli va talabalar uchun qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv usullar, loyiha asosida ta’lim va masofaviy o‘qitish shakllari texnik fanlarni chuqur o‘zlashtirishga zamin yaratadi.

Zamonaviy ishlab chiqarish talablariga javob beradigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun texnik ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ishmuxamedov R.J. Pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Safarov O. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. — Toshkent: Fan, 2019.
3. Polat Ye.S. Sovremennyye pedagogicheskie i informatsionnyye tekhnologii v sisteme obrazovaniya. — Moskva: Akademiya, 2017.
4. Selevko G.K. Sovremennyye obrazovatelnyye tekhnologii. — Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2016.
5. Yuldashev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.